

USO DE FOTOGRAMETRIA COM SMARTPHONES NA DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS CARTOGRÁFICAS ANALÓGICAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

BRENO DA SILVA¹
ALESSANDRA SVONKA PALMEIRO²
LUIZ GUIMARÃES BARBOSA³
RHYAN FREITAS DAMASCENO⁴
JORGE FELIPE EURIQUES⁵

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Instituto de Tecnologia - IT

Departamento de engenharia, Seropédica, Rio de Janeiro

brenosilvamatrix@gmail.com, aspalmeyro@ufrj.br, luizgb@ufrj.br, rhyandamasceno@ufrj.br,
jorge.euriques@ufrj.br

RESUMO – A regularização fundiária rural no Brasil enfrenta desafios históricos relacionados à ocupação desordenada, à ausência de registros formais e à escassez de informações geoespaciais atualizadas, dificultando o avanço de políticas públicas de titulação e governança fundiária. Muitas informações ainda estão disponíveis apenas em formato analógico e muitas vezes com dimensões incompatíveis com métodos convencionais de digitalização, com o uso de scanners. Este trabalho propõe uma metodologia prática e de baixo custo voltada à digitalização de documentos cartográficos históricos, com foco nos processos iniciais de regularização. Utilizou-se um *smartphone* para imageamento de uma planta cartográfica analógica (1,10 x 1,75m) na escala 1:20.000, datada de 1976, referente às Glebas A e H da Fazenda Nacional de Santa Cruz. As imagens foram processadas no *software* comercial Agisoft Metashape para geração do ortomosaico. O georreferenciamento e a vetorização dos elementos cartográficos foram realizados no *software* de livre acesso, QGIS. Os resultados revelaram a geração de um ortomosaico com qualidade visual satisfatória e acurácia posicional compatível com a escala da planta (Classe C, conforme PEC-PCD). Conclui-se que a metodologia proposta contribui diretamente para o reconhecimento preliminar das áreas de estudo, servindo como base técnica confiável para ações de ordenamento e regularização fundiária em contextos com recursos limitados.

Palavras-chave: Titulação de terras, Diagnóstico Espacial, Ortomosaico, Georreferenciamento, Software Livre.

ABSTRACT – Rural land regularization in Brazil faces historical challenges related to unplanned occupation, lack of formal land records, and insufficient updated geospatial information, hindering the development of effective land governance and titling policies. A significant portion of land data remains in analog formats, often in sizes incompatible with conventional digitization methods such as flatbed scanning. This study proposes a practical, low-cost methodology for digitizing historical cartographic documents, focusing on the initial stages of land regularization. A smartphone was used to capture images of an analog cartographic map (1.10 × 1.75 m) at a 1:20,000 scale, dated 1976, representing Glebas A and H of the Fazenda Nacional de Santa Cruz. The images were processed using the commercial software Agisoft Metashape to generate an orthomosaic. Georeferencing and vectorization of the cartographic features were carried out in the open-source software QGIS. The results demonstrated the production of an orthomosaic with satisfactory visual quality and positional accuracy consistent with the map's original scale (Class C, according to PEC-PCD). The proposed methodology proves to be a reliable technical foundation for preliminary area assessments and supports land-use planning and regularization efforts in resource-constrained settings.

Keywords: Land Titling, Spatial Diagnosis, Orthomosaic, Georeferencing, Open-Source Software.

1 INTRODUÇÃO

A regularização fundiária rural no Brasil é um processo que envolve ações jurídicas, administrativas, ambientais e sociais, com o objetivo de garantir segurança jurídica, promover a inclusão social e incentivar o desenvolvimento sustentável (Brasil, 2017). Este processo busca assegurar que as propriedades rurais cumpram sua função social, promovendo o desenvolvimento econômico e social do país, além de contribuir para a resolução de conflitos sobre a posse da terra. Nesse contexto, a regularização também atua na mitigação dos impactos ambientais decorrentes de ocupações irregulares, ao mesmo tempo em que favorece o ordenamento territorial e o planejamento urbano de forma mais eficiente (Leão; Moreira; Piva, 2022).

Desde o período colonial, o acesso à terra foi usado para atender aos interesses econômicos da Europa e, depois, de um pequeno grupo de grandes proprietários. Isso gerou uma distribuição de terras desigual, desorganizada e pouco democrática. Segundo Reydon, Fernandes e Bueno (2017), as regras para acesso e uso da terra no Brasil foram frágeis, incompletas e, muitas vezes, ignoradas, o que contribuiu para a persistência de inúmeros desafios ao longo do tempo. Esse problema se soma às dificuldades do governo em colocar as leis em prática, principalmente devido às dimensões continentais do território brasileiro. Essa situação, que começou no período colonial, persiste até hoje e ainda é um dos grandes obstáculos para a organização e a gestão das terras no país.

Um exemplo concreto dessas dificuldades pode ser observado na Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC), uma antiga propriedade imperial à qual estão associados inúmeros desafios históricos relacionados à ocupação desordenada e à falta de registros formais atualizados. Atualmente, o limite da fazenda inclui os bairros de Santa Cruz e Sepetiba, no município do Rio de Janeiro, além dos municípios de Seropédica, Paracambi, Paulo de Frontin, Mendes, Piraí, Japeri e Rio Claro, totalizando cerca de 83.000 hectares de terras que ainda precisam ser regularizadas (Veríssimo, 2004).

Os problemas fundiários na região vão além da ocupação irregular, estando também ligados ao histórico processo de formação da propriedade local. Essa trajetória é marcada por controle estatal limitado e falta de continuidade nos registros, uma herança do período colonial que atravessa desde a sesmaria de Cristóvão Monteiro, pelo domínio jesuíta, até a incorporação dessas terras ao patrimônio público após a Proclamação da República em 1889 (Veríssimo, 2004).

O projeto de extensão intitulado “Projeto de Regularização Fundiária da Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC)” visa à regularização das áreas rurais da FNSC e vem sendo desenvolvido por meio de um Termo de Execução Descentralizada, firmado entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O projeto realiza um diagnóstico jurídico e geoespacial da situação fundiária da região, que inclui o georreferenciamento das áreas, a identificação dos imóveis sem Registro Geral de Imóveis (RGI), o levantamento documental, a orientação da população sobre a titularidade das terras e a promoção da regularização fundiária, buscando compreender integralmente as condições de ocupação e garantir os primeiros passos para a segurança jurídica dos ocupantes.

Um dos principais problemas nesse processo é a escassez de dados cartográficos digitais atualizados. Muitas plantas e documentos ainda permanecem em formato analógico, comumente de grandes dimensões físicas, o que dificulta sua digitalização por meios convencionais. Essa situação compromete a integração das informações em sistemas de georreferenciamento e análise espacial, impactando a agilidade dos procedimentos técnicos e jurídicos e elevando os custos operacionais.

Neste contexto, o INCRA desenvolveu o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), que, desde o seu lançamento em 2013, já certificou e georreferenciou mais de 1 milhão de imóveis rurais, abrangendo aproximadamente 262 milhões de hectares, o que corresponde a mais de 30% do território brasileiro (INCRA, 2023). Embora o SIGEF seja uma ferramenta essencial para organizar os limites georreferenciados e integrar registros cadastrais, ele ainda não contempla a totalidade do acervo analógico acumulado nas superintendências regionais.

Entre 2017 e 2021, um levantamento realizado no âmbito do projeto “Apoio à Política de Regularização Fundiária na Amazônia Legal”, fruto de uma parceria entre o INCRA e a União Europeia, identificou aproximadamente 544.756 documentos físicos armazenados nos cartórios e arquivos fundiários da Amazônia Legal (INCRA, 2020). Esse acervo, composto por processos de regularização, títulos, plantas e memoriais descritivos, evidencia o desafio histórico da gestão fundiária na região, marcado pela fragilidade documental e pela necessidade urgente de modernização e digitalização dos registros. O próprio INCRA reconhece que uma parte significativa desse acervo ainda não foi digitalizada, e que o módulo SIGEF Acervo, desenvolvido para catalogar e digitalizar esses documentos, encontrava-se em fase de implantação até 2021.

De forma semelhante, o projeto de regularização da FNSC, também enfrenta dificuldades relacionadas à disponibilidade dos dados cartográficos em meio digital. Grande parte das plantas e documentos analógicos, frequentemente de grande formato, permanece fora dos sistemas digitais. Essa ausência dificulta o reconhecimento dos limites e da ocupação das áreas, além de demandar a realização de levantamentos mais apurados e extensos para identificar, delimitar e determinar corretamente as áreas passíveis de regularização.

Para enfrentar essa limitação, uma solução prática e de baixo custo tem sido adotada com base na digitalização de plantas históricas por Fotogrametria a partir de imagens coletadas por *smartphones*. A captura de imagens por meio de

configurações de tomada pré-estabelecidas considerando geometria e sobreposição, associada ao uso programas de processamento fotogramétrico, permite gerar ortomosaicos digitais. Após serem georreferenciados estes produtos servem como base para o reconhecimento preliminar das áreas passíveis de regularização.

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta metodológica para digitalização de documentos cartográficos analógicos. A proposta buscou viabilizar a conversão de plantas topográficas antigas, atualmente disponíveis apenas em meio físico, em produtos digitais georreferenciados, que pudessem ser utilizados como base para a delimitação e análise dos limites territoriais de áreas de interesse.

2 METODOLOGIA

O documento digitalizado refere-se a uma planta cartográfica analógica datada de 1976, denominada Glebas A e H, pertencente à FNESC, com dimensões de 1,10 m de comprimento por 1,75 m de largura. A datação antiga do documento evidencia a importância da sua preservação e digitalização, pois contém informações valiosas para o reconhecimento territorial e análise histórica da ocupação. A metodologia proposta para esta digitalização pode ser visualizada no fluxograma apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma das principais atividades e procedimentos desenvolvidos no trabalho.

Fonte: Os autores (2025).

A metodologia consistiu em quatro principais etapas: (1) imageamento da planta topográfica, realizado por meio da captura de imagens com sensor de baixo custo (*smartphone*); (2) processamento das imagens no *software* Agisoft Metashape, com o objetivo de gerar um ortomosaico representando toda a planta; (3) georreferenciamento do ortomosaico, efetuado com *software* livre QGIS utilizando pontos de controle; e (4) vetorização dos elementos de interesse e análise dos resultados, etapa que possibilitou a extração de informações espaciais. Todas as atividades foram desenvolvidas no Laboratório de Geodésia e Cadastro Técnico (LAGEC) da UFRRJ.

2.1 Imageamento da planta topográfica

Para esta etapa, foi realizada a fixação da planta cartográfica em uma superfície vertical plana, a fim de garantir a estabilidade e a qualidade das imagens, bem como evitar interferências causadas por sombras do operador. Em seguida, realizou-se o imageamento da planta utilizando um *smartphone*, cuja câmera principal possui resolução de 12 megapixels, lente com distância focal equivalente a 26 mm, abertura f/1,8 e foco automático, totalizando 533 imagens no formato JPEG. A captura foi executada simulando a técnica de voo cruzado (*Cross-flight pattern*), a uma distância aproximada de 0,50m. Percorreu-se trajetões perpendiculares, garantindo sobreposição longitudinal e lateral entre as imagens, condição essencial para o processamento fotogramétrico posterior.

2.2 Processamento das imagens

Para a obtenção da planta no formato digital, as imagens coletadas foram processadas no *software* Agisoft Metashape, com licença institucional da UFRRJ. Seguiu-se o fluxo tradicional da fotogrametria digital, cujo objetivo foi a geração de um ortomosaico da planta cartográfica, utilizando a técnica Structure from Motion (SfM) em combinação com a Multi-View Stereo (MVS). As etapas específicas de processamento estão sistematizadas no fluxograma está na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma das etapas do processamento das imagens no *software* Agisoft Metashape.

Fonte: Os autores (2025).

O procedimento foi iniciado adicionando as imagens e realizando o alinhamento, por meio do qual o *software* identifica pontos chave (*keypoints*) entre as imagens, permitindo o cálculo da orientação relativa das câmeras e a geração de uma nuvem de pontos esparsa. Na sequência, a MVS possibilita a geração da nuvem de pontos densa, proporcionando uma representação tridimensional da superfície da planta.

A partir da nuvem densa, realizou-se a criação da malha tridimensional (*mesh*) e, posteriormente, do Modelo Digital de Elevação (MDE), utilizado como base para a ortoretificação. Por fim, foi produzido o ortomosaico, que consolida as imagens em um único arquivo *raster*, corrigido geometricamente. Vale destacar que não foram utilizados pontos de controle externo no processo de obtenção do ortomosaico.

2.3 Georreferenciamento do ortomosaico

O processo de georreferenciamento do ortomosaico foi realizado em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando o *software* QGIS, na versão 3.40.4, com adoção do sistema de referência SIRGAS2000 mediante coordenadas projetadas no sistema de projeção UTM Zona 23S. Inicialmente, realizou-se a criação do projeto e a configuração do sistema de coordenadas. Para a definição dos pontos de controle, necessários para o georreferenciamento do ortomosaico, foi incorporada uma imagem de satélite proveniente do Google Earth, acessada por meio do *plugin* HCMGIS, que permite integrar diferentes bases cartográficas, incluindo a camada *Google Satellite* (Google, 2024). Essa imagem serviu como referência espacial para a identificação dos pontos homólogos.

O georreferenciamento foi realizado por meio do georreferenciador do *software* QGIS, onde o ortomosaico, no formato TIFF, foi carregado. Em seguida foram identificados e selecionados os pontos de controle, ou seja, pontos homólogos entre a planta e a imagem de satélite usados na modelagem. Estes pontos foram selecionados com a máxima distribuição possível ao longo do ortomosaico. Após a definição dos pontos de controle, aplicou-se o modelo de transformação polinomial de segunda ordem. A transformação polinomial de segunda ordem foi adotada no processo de georreferenciamento por oferecer um equilíbrio entre complexidade matemática e capacidade de ajuste. A transformação de primeira ordem (afim) é mais restritiva e uma das mais indicadas na literatura para georreferenciamento. Por sua vez, a de segunda ordem possibilita uma flexibilidade adicional para corrigir eventuais distorções, sem incorrer nos riscos de superparametrização associados a polinômios de ordem superior. Dessa forma, optou-se pela transformação de segunda ordem como uma solução intermediária, capaz de reduzir discrepâncias e garantir um ajuste consistente no georreferenciamento.

2.4 Avaliação com o Software GeoPEC

A acurácia posicional do produto cartográfico foi avaliada conforme o Padrão de Exatidão Cartográfica para Dados Digitais (PEC-PCD), utilizando o *software* científico GeoPEC para automação do processo. Além disso, o GeoPEC forneceu as estatísticas descritivas das discrepâncias e aplicou o Teste 3σ para detecção de *outliers*, identificando erros grosseiros e assegurando a confiabilidade da amostra para a classificação final do produto conforme a classe de exatidão do PEC.

2.4 Vetorização

Com o ortomosaico devidamente georreferenciado, procedeu-se à etapa de vetorização dos lotes, também pelo *software* QGIS. Para isso, foi criada uma camada no formato *shapefile*, do tipo polígono, configurada no mesmo sistema de coordenadas do ortomosaico georreferenciado. A vetorização foi realizada de forma não automatizada, ou seja, de maneira iterativa, empregando a ferramenta "Adicionar polígono". A delimitação dos lotes foi feita com base na

interpretação visual das feições presentes no ortomosaico georreferenciado, assegurando que todos os limites fossem representados de forma consistente na camada vetorial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação do Georreferenciamento

A seleção dos pontos utilizados no processo de georreferenciamento foi realizada a partir de uma análise dos resíduos para avaliar os valores discrepante a partir do desvio absoluto da mediana (Median Absolute Deviation - MAD). Este procedimento possibilitou identificar os valores com afastamento significativamente superior ao limiar estatístico estabelecido, ou seja, apresentaram desvios acentuadamente superiores ao restante da amostra, configurando-se como outliers. Dessa forma, foram excluídos os pontos 3, 4, 7, e 10. A remoção destes pontos reduziu o RMSE do processo em 23%, evidenciando a melhoria na consistência do processo.

Tabela 1 – Pontos de controle e respectivos resíduos do georreferenciamento.

ID	Habilitado	Map X (m)	Map Y (m)	Res X (m)	Res Y (m)	Res Total (m)
0	Sim	626340,11	7478993,61	-1,05	-0,70	1,26
1	Sim	630426,15	7478881,68	0,95	0,64	1,16
2	Sim	630654,94	7483301,18	-1,20	-0,80	1,44
3	Não	629853,42	7480924,82	29,33	14,43	32,69
4	Não	625428,96	7484082,76	-4,60	3,57	5,82
5	Sim	626441,93	7485434,78	2,91	1,94	3,51
6	Sim	624323,2	7484302,22	-3,03	-2,02	3,65
7	Não	623182,24	7478309,13	25,38	-35,27	43,46
8	Sim	622359,41	7477856,38	4,66	3,12	5,61
9	Sim	622216,25	7476560,09	-3,24	-2,17	3,92
10	Não	622870,98	7476806,54	23,94	5,90	24,66

Fonte: Os autores (2025).

Na Figura 3 o ortomosaico resultante, com um GSD (Ground Sample Distance) de 1,94 cm/pixel, é apresentado. Os triângulos em verde indicam os pontos de controle utilizados na etapa de georreferenciamento.

Figura 3 – Distribuição dos pontos de controle para georreferenciamento.

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Classificação da Acurácia Posicional

A avaliação da qualidade posicional planimétrica do produto foi conduzida conforme o Padrão de Exatidão Cartográfica para Dados Digitais (PEC-PCD) da norma de Especificação Técnica de Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG). Esta normatização tem como base o Decreto n. 89.817/1984, que estabeleceu os critérios básicos para as normas cartográficas brasileiras. Essa avaliação foi realizada com o uso do software GeoPEC seguindo a metodologia de Santos et al. (2015).

Para iniciar a avaliação foram inseridos 15 pontos de verificação, também conhecidos como pontos de checagem, os quais estão indicados na Figura 4 pelos losangos em vermelho. Porém, após a análise inicial no software GeoPEC, alguns destes pontos foram identificados como outliers pelo método 3σ e, por apresentarem discrepâncias superiores ao limite estabelecido, foram descartados, mantendo-se apenas 11 pontos para a análise.

Figura 4 - Distribuição dos pontos de verificação.

Fonte: Os autores (2025).

As discrepâncias entre as coordenadas de referência e as correspondentes lidas no ortomosaico georreferenciado serviram de base para a análise. Considerou-se a escala de 1:20.000, correspondente à da planta original, para realizar as análises. O produto foi classificado como Classe C.

3.3 Estatísticas Descritivas e Testes de Qualidade

As estatísticas descritivas das discrepâncias nas componentes X e Y (dY , dX), bem como planimétrica ($d2D$) que consiste na diferença posicional combinada entre as coordenadas planimétricas (X, Y) de um ponto de referência e suas coordenadas obtidas pelo produto cartográfico. É calculada pela distância euclidiana no plano, os resultados são apresentados na Tabela 2. Observa-se que a média das discrepâncias em dX foi de 1,82 metros e em dY foi de 1,592 metros. A análise revelou um Erro Quadrático Médio (*Root Mean Square* - RMS) das discrepâncias planimétricas de 8,40 metros para $d2D$.

A detecção de *outliers* foi realizada utilizando o Teste 3σ (Três Sigma), no qual 4 *outliers* foram detectados considerando um valor limite de 18 metros para as discrepâncias. Um gráfico ilustrando as discrepâncias nos pontos de verificação pode ser visto na Figura 5. Verifica-se que os quatro pontos (ID: 8, 9, 11 e 14) tiveram discrepâncias superiores a 18 metros, desta forma, foram consideradas *outliers*.

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas das Discrepâncias Posicionais.

Estatísticas	$dX(m)$	$dY(m)$	$d2D(m)$
nº de pontos (n)	11	11	11
Média (m)	1,82	1,59	7,49
Min (m)	-8,48	-7,88	1,00
Max (m)	9,91	12,51	15,65
Desv.padrão (m)	5,89	6,04	3,97
RMS (m)	5,90	5,97	8,40

Fonte: Os autores (2025).

Figura 5 – Gráfico de detecção de *outliers* pelo teste 3σ

Fonte: Os autores (2025).

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk, com 95% de nível de confiança, indicou que as amostras das componentes X, Y e 2D são normais, dado que os p-values foram superiores a 0,05 (0,685 para X, 0,996 para Y e 0,609 para 2D). Para avaliar a tendência posicional, foi aplicado o Teste *t* de Student com 90% de nível de confiança. Os resultados para as componentes X e Y indicaram que não houveram tendências, com valores de *t* calculado (1,025 para X e 0,874 para Y) menores que o *t* tabelado (1,812). A estatística espacial para a média direcional ($43,92^\circ$) e variância circular (0,638) também reforçou a ausência de tendência.

O teste de precisão para a planimetria resultou em Classe C, com 100% das discrepâncias sendo menores ou iguais ao Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) de 16 metros, em comparação com um Erro Padrão (EP) de 10 metros. A Tabela 3 detalha as discrepâncias para cada ponto de verificação, incluindo informações sobre *outliers* e pontos excluídos.

Tabela 3 – Discrepâncias e detecção de *outliers* por ponto de checagem.

ID	dX(m)	dY(m)	d2D(m)	Azim.2D (°)	Outlier	Excluído
1	2,425	-0,520	2,481	102,095	Não	Não
2	-0,433	8,619	8,630	357,123	Não	Não
3	9,399	12,517	15,653	36,902	Não	Não
4	4,418	-7,883	9,036	150,732	Não	Não
5	-6,171	-4,740	7,782	232,473	Não	Não
6	-8,489	-3,465	9,169	247,797	Não	Não
7	-0,742	5,625	5,674	352,486	Não	Não
8	-3,182	25,545	25,742	352,899	Sim	Sim
9	-21,483	3,465	21,760	279,162	Sim	Sim
10	7,536	3,422	8,277	65,581	Não	Não
11	-28,196	10,871	30,219	291,085	Sim	Sim
12	9,918	-1,386	10,015	97,955	Não	Não
13	1,862	4,374	4,754	23,062	Não	Não
14	-20,573	17,715	27,149	310,730	Sim	Sim
15	0,303	0,953	1,000	17,650	Não	Não

Fonte: Os autores (2025).

3.4 Vetorização

Utilizando as ferramentas de vetorização do *software* QGIS, foi possível gerar uma camada vetorial composta por polígonos no formato *shapefile*. Além disso, foram inseridos os campos de ID, Num_lotes e Area_ha, permitindo uma organização estruturada dos dados. Essa configuração possibilitou a visualização dos lotes vetorizados na planta em sobreposição à imagem atual do *Google Satellite* e efetuar comparações entre as informações.

Ao realizar essa comparação, pôde-se notar que os principais limites permaneceram preservados ao longo do tempo, o que possibilitou uma análise preliminar das disposições dos lotes para fins de regularização fundiária. Essa

observação é importante para avaliar a continuidade das configurações territoriais. Adicionalmente, merece destaque o fato de que as ruas foram bem representadas no ortomosaico, conforme pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 – Resultado da vetorização.

Fonte: Os autores (2025).

Entretanto, em algumas regiões identificados deslocamentos mais acentuados, principalmente nas regiões de bordas do ortomosaico, conforme demonstrado na Figura 7. Esses deslocamentos podem ser decorrentes por fatores associados às simplificações inerentes à metodologia proposta, mas principalmente a limitações inerentes a equipamentos, métodos e procedimentos de medidas da época.

Para complementar as análises, efetuou-se uma comparação avaliando-se áreas. A área total das glebas obtidas no ortomosaico foi de 4.032,023 hectares, ao passo que a área indicada na planta original é de 4.033,62 hectares, a diferença entre os valores foi de aproximadamente 1,6 hectares. Embora essa diferença seja considerada mínima, é importante destacar que o estudo não tem como foco a aferição precisa da área, mas sim o início de um processo de reconhecimento espacial das glebas e a análise preliminar das informações.

Figura 7 – Principais discrepâncias entre vetorização e imagem de satélite.

Fonte: Os autores (2025).

3.5 Qualidade visual do ortomosaico

A análise visual do ortomosaico gerado foi realizada mediante comparação minuciosa com o documento original. Verificou-se que o documento apresentou boa acuidade visual, com definição e resolução compatíveis com a planta. Os limites dos lotes, textos, ruas e até códigos de marcos foram visualizados com nitidez, demonstrando a eficácia do processo de digitalização. A colorimetria manteve tonalidade próxima ao papel original, sem borrões ou distorções que comprometessem as informações. Essa qualidade foi essencial para a vetorização, permitindo a identificação dos elementos cartográficos e atendendo às necessidades de visualização e interpretação.

4 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a viabilidade técnica de uma abordagem alternativa e acessível para a digitalização e georreferenciamento de plantas cartográficas analógicas, aplicável a contextos de regularização fundiária rural com limitações de recursos. O enfoque consistiu na digitalização da planta mediante métodos fotogramétricos, com modelagem rigorosa empregando a técnica de *Structure from Motion* (SfM), a partir de imagens obtidas com *smartphones*. O georreferenciamento foi efetuado no QGIS através de modelagem simplificada, utilizando transformações matemáticas. A partir do uso de equipamentos de fácil acesso, como *smartphones* e *softwares*, foi possível digitalizar documentos históricos com dimensões que extrapolam métodos convencionais de digitalização e gerar produtos cartográficos precisos e com qualidade visual adequados à aplicação almejada, evidenciando o potencial da técnica para apoiar diagnósticos iniciais e processos de titulação fundiária.

A aplicação prática na área das Glebas A e H da FNSC destacou não apenas a qualidade do ortomosaico gerado, mas também a capacidade de identificar feições e limites históricos preservados, reforçando o valor documental dessas plantas mesmo após décadas. A vetorização permitiu comparações relevantes entre o traçado original e a ocupação atual, fornecendo subsídios para o ordenamento territorial e para futuras etapas de regularização.

Além disso, a metodologia adotada mostrou-se eficaz para o reconhecimento preliminar das áreas de estudo, permitindo a interpretação espacial das glebas com base em documentos históricos, mesmo sem a utilização de equipamentos de alto custo. Esse reconhecimento é fundamental para direcionar ações técnicas e jurídicas, identificar conflitos fundiários e orientar estratégias de intervenção territorial.

Conclui-se, portanto, que a proposta apresentada configura uma solução útil e replicável, sobretudo em contextos marcados pela presença de acervos analógicos relevantes e pela escassez de dados digitais atualizados. Sua aplicação tem potencial para fortalecer as etapas iniciais da regularização fundiária, favorecendo a organização territorial e contribuindo para o avanço de políticas públicas voltadas à governança da terra. Neste estudo, empregou-se o *software* Agisoft Metashape, amplamente consolidado e reconhecido na área de fotogrametria e processamento de imagens, cuja confiabilidade e precisão na geração de ortomosaicos e modelos digitais justificam sua adoção. Ainda assim, considerando a importância de ampliar o acesso à metodologia e reduzir custos operacionais, trabalhos futuros avaliarão o uso de soluções em código aberto, como o Web Open Drone Map – WebODM. Essa alternativa possibilita a execução do processamento em ambiente de *software* livre, ampliando as oportunidades de disseminação da técnica, tornando-a mais acessível a instituições de ensino e pesquisa e contribuindo para a popularização do processamento de dados espaciais. Adicionalmente, em trabalhos futuros, melhores resultados podem ser obtidos em termos da qualidade do georreferenciamento mediante o uso de pontos de controle na modelagem SfM, aumentando a acurácia posicional e a robustez do produto final.

5 REFERÊNCIAS

LEÃO, K. R.; MOREIRA, M. N.; PIVA, J. C. A SEGURANÇA JURÍDICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL. *Revista Gestão e Conhecimento*, v. 16, n. 3, p. 1241–1266, 8 dez. 2022. Disponível em: <https://ojs.revistagc.com.br/ojs/index.php/rgc/article/view/263/260>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.** Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a alienação de imóveis da União, e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 12 jul. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm.. Acesso em: 19 jun. 2025.

Sistema de gestão fundiária chega a 1 milhão de imóveis rurais certificados. Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/sistema-de-gestao-fundiaria-chega-a-1-milhao-de-imoveis-rurais-certificados>>. Acesso em: 22 jun. 2025.

Incra e União Europeia modernizam acervo fundiário em estados da Amazônia. Disponível em: <<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/incra-e-uniao-europeia-modernizam-acervo-fundiario-em-estados-da-amazonia>>. Acesso em: 22 jun. 2025.

REYDON, Bastiaan Philip; FERNANDES, Vitor Bukvar; BUENO, Ana Paula da Silva. **Governança de Terras:** da teoria à realidade brasileira. [S. l.]: FAO, 2017. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/items/821149a8-64b4-4a2b-b77f-604ffe5c8b6f>. Acesso em: 21 jun. 2025.

VERÍSSIMO, Antônio Augusto. Santa Cruz e a Fazenda Nacional: notas sobre a situação fundiária. **Estudos Cariocas**, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <https://estudoscariocas.rio/index.php/ojs/article/view/50/48>. Acesso em: 22 jun. 2025.

GOOGLE EARTH. *Imagem de satélite da região de Seropédica – RJ.* Visualização via QGIS 3.28.4, utilizando o plugin HCMGIS. Disponível em: <https://earth.google.com>. Acesso em: 19 jun. 2025.

SANTOS, A. D. P. D. et al. CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL EM DADOS ESPACIAIS UTILIZANDO FEIÇÕES LINEARES. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 21, n. 2, p. 233–250, jun. 2015.

SANTOS, Afonso de Paula dos; GONÇALVES, João Vítor Alves; RODRIGUES, Luis Philippe Ventura. Plugin GeoPEC, versão 1.0.

AGISOFT. *Metashape: photogrammetric processing of digital images and 3D spatial data generation.* Version 2.1.4. St. Petersburg, Rússia: Agisoft LLC, 2023. Disponível em: <https://www.agisoft.com/>. Acesso em: 05 jul. 2025.